

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалидиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК:616:5467/37-78:12-46-99

Саматов Фаррух Фарходович
Джурабекова Азиза Тохировна
Амонова Захро Кахрамоновна

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288218>

АННОТАЦИЯ

Клинико-неврологические нарушения у детей с бронхиальной астмой представляется актуальным комплексное изучение особенностей ЦНС у детей с различным течением БА, что позволит не только преодолеть характерные для данного заболевания неврологические нарушения, но и предупреждать формирование типичных познавательных расстройств, снижающих качество жизни детей с БА.

Ключевые слова: бронхиальная астма, центральная нервная система, дети

Samatov Farrukh Farhodovich
Djurabekova Aziza Tokhirovna
Amonova Zahro Kakhramonovna
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

ANNOTATION

Clinical and neurological disorders in children with bronchial asthma is actual complex study of CNS peculiarities in children with different course of BA, which will allow not only to overcome neurological disorders characteristic for this disease, but also to prevent the formation of typical cognitive disorders, reducing the quality of life of children with BA.

Keywords: bronchial asthma, central nervous system, children

Samatov Farrux Farxodovich
Djurabekova Aziza Tokhirovna
Amonova Zahro Kaxramonovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BOLALARDA KLINIK VA NEVROLOGIK KASALLIKLAR

ANNOTATSIIYA

Bronxial astma bilan og'rigan bolalarda klinik va nevrologik kasalliklar turli xil BA kursi bo'lgan bolalarda Markaziy asab tizimining xususiyatlarini har tomonlama o'rganish dolzarb bo'lib tuyuladi, bu nafaqat ushbu kasallikka xos bo'lgan nevrologik kasalliklarni engishga, balki BA bilan kasallangan bolalarning hayot sifatini pasaytiradigan tipik kognitiv kasalliklarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Kalit so'zlar: bronxial astma, markaziy asab tizimi, bolalar

Актуальность. Бронхиальная астма у детей (БА) в современное время одна из самых актуальных проблем детского здоровья. Исследования последних десяти лет свидетельствуют об увеличении заболеваемости и смертности от БА. Согласно Глобальному отчету об астме за 2022 г. (Global Asthma Report 2022), который составили 97 экспертов из 31 страны, в 2019 году этим заболеванием страдали 262 миллиона человек по всему миру (1, 5, 9). В 2022 году, по разным данным, в мире насчитывается около 300 тысяч больных. 14% из них – дети. Если рассматривать показатели разных стран по распространению БА у детей, то на сегодня в России заболеваемость составляет 6-8%, при этом

частота высоких цифр прослеживается среди детей раннего школьного возраста. в США - среди детей, заболевание БА 6.2 млн. (8,4%) – дети, при этом 4,4% – пациенты в возрасте от 0 до 4 лет; 8,8% – дети от 5 до 14 лет; 11,1% – от 15 до 17 лет. Данные статистики ВОЗ показывают повышение заболевания в странах в 8-10 раз за последние 10 лет, в особенности среди детей живущих в Мегалополисе, что вызывает огромный резонанс среди медицинских организаций, работающих в этом направлении. Широкое внедрение Национальной программы позволило сформировать единую позицию в борьбе с БА у детей и достичь существенных успехов в диагностике и лечении этого заболевания,

снизить летальность и инвалидизацию больных (2, 6, 10). Однако остаются дискуссионными некоторые вопросы, в частности, нарушения социальной адаптации, психотравматизация и поведенческие расстройства, нарушения познавательной сферы — вот далеко неполный перечень проблем, связанных с изменениями центральной нервной системы (ЦНС), снижающих качество жизни детей и усиливающих коморбидный фон прогрессии заболевания. Когнитивные расстройства, как осложнение коморбидных соматоневрологических заболеваний, в настоящее время все чаще наблюдается у пациентов с хроническими заболеваниями (Comras et al., 2017; Berger et al., 2016); однако БА достаточно распространенному хроническому заболеванию, поражающему преимущественно дыхательные пути, остается мало изученным (Ranzini et al., 2020). Впервые о связи поведенческих нарушений и БА написал в 1980 г Дунлей и Баад, своими исследованиями доказали сравнительную разницу обучения в школе детей и снижение когнитивных способностей у детей с БА, по сравнению со здоровыми сверстниками (Dunleavy and Baade, 1980) (3, 7, 11). Научные литературные источники, в том числе экспериментальные работы, изучив проблему БА и умственные показатели, говорят о масштабном вкладе нейронов при астме, где в процесс сосредоточен основном на гиппокампе (нейронной области, участвующей в памяти и синтезе сигнальной системы) (Fan et al., 2017). Так по данным рандомизированного исследования, европейских ученых обнаружено, ($n=1287$) у 10,8% пациентов с диагнозом БА в уменьшение объема гиппокампа по сравнению с контрольной группой того же возраста без астмы (Carlson et al., 2017). Влияние изменений в структуре ЦНС, по данным нейровизуализации у пациентов с БА, выявляет значительное поражение целостности белого вещества и изменения метаболизма в общей структуре (Juliet L. Kroll 2023) (4, 8, 3). Известно, что неврологические пути сообщения активируют симпатико-парасимпатическую нервную систему, благодаря воспалительным и иммунным процессам, тем самым вызывает параллельно пролиферацию (активацию) микроглии и астроцитов, с повреждающим эффектом нейронов, следовательно, запускается обратная регуляция нейроэндокринной основы, которая, порочным кругом, влияет на в легкие, и усиливая симптомы БА (Yao Wang et al 2023).

Цель исследования: изучить клиническо-неврологические нейробиологические и психологические особенности детей с различным течением бронхиальной астмы.

Материал и методы исследования: Работа проводилась с 2022-2024 год в областной больнице Сурхандарьинской области, в детском отделении, отделениях Детской Многопрофильной больницы отделение и детском отделении Многопрофильной Клиники СамГМУ г.Самарканда. Исходным материалом послужили дети, находящиеся на стационарном и амбулаторном лечении с диагнозом, Бронхиальная астма (БА), в количестве 59 пациентов, составившие основную группу, прошедшие

педиатрическое, неврологическое и нейропсихологическое обследование; в группу сравнения вошли дети идентичные по возрасту и полу, здоровые не имеющие БА. Возраст обследованных детей варьировал от 5-до 9 лет, мальчиков по отношению девочек было меньше, так мальчики составили 41%, девочки соответственно 59%. На первом этапе проведен опрос-анкетирование родителей, педагогов пациентов, взятых на обследование, кроме того, проведен опрос-беседа со сверстниками (одноклассниками), на аспект поведения и эмоционального характера пациентов; опросники составлены произвольно, на кафедре неврологии утверждены кафедральным и тематическим советом. Критерием оценки в последующем обследовании явились клинико-неврологический осмотр, нейробиологическое обследование на аппарате электроэнцефалографии; самым сложным оказалось проведение нейровизуализации головного мозга, так как по стандартам протокола данная процедура противопоказана пациентам с БА (в особенности детей раннего возраста), кроме того испытание чувства страха у детей перед обследованием возможен привести к началу приступа одышки, но с другой стороны необходимо было получить картину структуры головного мозга, в связи с чем с разрешения врачей педиатров, дети старше 15 лет, и степень тяжести легкая и средней тяжести послужили критерием проведения нейровизуализации головного мозга. Нейропсихологическое тестирование пациенты прошли по шкалам Векслера и тесту Люшера. Статистические показатели оценивались на индивидуальном компьютере, со стандартным пакетом используемых критериев отклонения и корреляционной взаимосвязи Спирмена, Манна-Уитни, где $p < 0,05$.

Результат исследования: в соответствии с построением цели исследования, необходимо было определить уровень общего анализа оптимизации детей среди сверстников (здоровых без БА), характеристика психологического состояния по мнению родителей, учителей в школе, для этого как был организован опрос-анкетирование со стороны окружение пациентов как взрослых, так и сверстников. При опросе со стороны педагогов в школе, оказалась что дети с БА, имеют некоторые отклонения, в виде незрелости в общении, не уверенности в своих действиях (принятие решений) Так, по статистическим показателям в сравнение со здоровой группой детей $P < 0,05$. Помимо этого, в опросе выявлены проблемы с обучением, в виде замедления реакции на заданный вопрос, решение задач поставленных перед пациентом, «выход» к доске сопровождается страхом перед аудиторией, многие начинали задыхаться, появлялась бледность кожных покровов, девочки (чаще) начинали свое выступление со слезами, снижена самооценка, в сравнение со здоровым контингентом, показатель достоверности имел $P < 0,01$. Трудность в обучении отмечены у детей основной группы в 26% случаях (легкая недостаточность), в 13% (считается отставание в учёбе ниже среднего уровня).

Рис. 1. Анализ результата опроса педагогов и родителей по отношению детей с бронхиальной астмой на уровень психоневрологического нарушения

Проведенный опрос со стороны родителей, указывал на сложность контактирования с ребенком, не до понимания, «замкнутость», отсутствие желания помогать родителям по дому, эмоциональную лабильность (реакцию), снижение аппетита, сонливость (не связанные с приемом противоаллергической терапии), страх темноты. Следует отметить, что со стороны родителей отмечается особенность, чем больше родители окружают заботой и вниманием ребенка с БА, тем больше теряли взаимосвязь и взаимопонимание, в сравнительном анализе детей с БА и детей здоровых (в данной семье) показатель достоверности достигал $P < 0,05$. Оценивая результаты (анонимного) опроса-анкетирования со стороны сверстников, оказалось достаточно разносторонним, в большинстве детям было все равно (отсутствие интереса), некоторые считали «слабохарактерными», мнительными и закомплексованными, в связи с тем, что мнение сверстников нельзя было назвать объективным, данный опрос проведен для усиления общей картины психоневрологического характера пациента, показатели были недостаточно достоверными. (Рис 1).

Как видно из представленного рисунка, здоровой группе детей без БА, тоже характерны без инициативность, замкнутость, сложность общения, но данные показатели резко отличаются в процентном соотношении от детей с БА, намного ниже, и характер изменений имеет свойственность для обучающихся в школе детей

(социально-адаптационный характер), и показатели соответствует литературным источникам. Таким образом, у детей с БА отмечаются в основном изменения со стороны неврологических отклонений, функционального характера (без органического поражения), что выявлено во время неврологического осмотра, частичные изменения при этом обнаружены со стороны (17, 5%) координации, незначительные отклонения со стороны ЧМН (16,9%, в виде нарушения конвергенции, легкой слабости носогубной складки), в большинстве (90%) имело место нарушение со стороны эмоционально-поведенческой сферы. Частой жалобой, предъявляемой самими детьми с БА (неврологической точки зрения), на головную боль, слабость, головокружение, чувство страха и тревоги. Результат исследования инструментального показателя на электроэнцефалографии, у всех обследованных детей с БА, выявил эпилептиформную (судорожную) активность в 0,5% случаях. В основном результат ЭЭГ выявлялся диффузными изменениями биоэлектрической активности головного мозга различной степени выраженности, следует отметить в случаях нарастания (усугубление) степени тяжести БА сказывается на ЭЭГ вовлечением срединно-стволовых структур мозга, в виде снижения функциональной активности, и заостренности фонового ритма (Рис 2, 3).

Рис. 2. Пациент Ф., 2015 г.р. Регистрируются незначительные диффузные изменения ЭЭГ без признаков локальной патологии. Регистрируется снижение заостренности и деформация фонового ритма.

Рис. 3. Пациент С., 2013 г.р. Регистрируются умеренные диффузные изменения ЭЭГ без признаков локальной патологии. Регистрируется снижение функциональной активности коры мозга заостренности фонового ритма.

Из всей выборки основной группы детей, исследование методом нейровизуализации головного мозга на аппарате МРТ, проведено менее 30% детей, это было связано со страхом детей (перед процедурой), отказ родителей, противопоказанием контрастного проведения МРТ у детей с БА, тем не менее нескольким детям старшего возраста и относительно легким течением заболевания проведена нейровизуализация, полученные результаты, тоже могут стать показателями диагностики центральной нервной системы. Установлено по данным нейровизуализации незначительное уменьшение объема коры головного мозга больше в левой лобной и теменной областях (у 7 детей), с преобладанием повреждения в медиальной и фронтальной области (3 детей), сокращение размера мозжечка (4 пациента). Все предыдущие этапы исследования отметили признаки снижения когнитивных функций, соответственно изучение уровень и степень нарушения у детей с БА было уместным. Используя метод шкал контроля когнитивности всем детям провели диагностику отдельных функций: праксис мышления, внимание, восприятие, памяти и речи. Из основной группы детей с БА выявлены следующие изменения: по уровню

«мышления» в 52,4% случаях отмечалось пониженный показатель, где средний уровень балла имел значение 6,91, в тоже время отмечено что данный показатель был ниже у детей с более тяжелой формой БА (в 41% детей), средний и незначительный показатель снижения баллов (приблизенный нормативным показателям) имели дети с легкой формой БА (39, 8%). Показатели формирования речи (составление предложений) имели изменения в сторону спада по баллам в среднем диапазоне до 4 баллов (86,1%), при этом в 2,3% случаях отмечались грубые отклонения. Слуха-речевая память имел регресс в 60% случаях основной группы, что говорит о психоневрологических функциональных отклонениях, так как ранее проведенные клинко-инструментальные исследования не подтвердили органическую природу нарушения. Синдром «неуклюжего ребенка», в виде неловкости движений обнаружены в 22% случаев у детей с грубым течением БА, в остальных случаях в 13%, определялись только при функциональной нагрузке. Таким образом, использование шкальной оценки определяет уровень снижения когнитивного диссонанса (Рис 4).

Рис. 4. Анализ результата обследования детей с бронхиальной астмой на уровень когнитивного нарушения по шкале Векслера

Опрос при первичном осмотре определил повышенную эмоциональную лабильность у детей с БА, для проведения данного исследования (с учетом возрастной тенденции), самым показательным является опросник-тест Люшера (определяющий эмоциональный интеллект и психоэмоциональный статус), тестирование проведено в двух сравнительных группах (основной и сравнительной). Изначальное тестирование в общей выборке детей с БА, указывает на рост отклонения от нормативных показателей у большинства детей (77%), что подтверждает предположение об усилении напряженности и раздражительности у данной категории пациентов, средний показатель значения варьировал до 16. Уровень трудоспособности при этом имел понижение в 64% случаях. Показатель уровня тревоги и утомляемости повышен, составил 3,55; значимый вегетативный фактор имел, по оценке обследования, тенденцию к снижению активности в 23% случаях. Более детализированный анализ результатов исследования показал, что наибольший уровень тревоги имели дети с у которых симптомы БА составляли выше среднего уровня тяжести и длительность заболевания более трех лет (4,4). Исследование в зависимости от уровня обострения

заболевания выявил, что у детей при обострении БА уровень тревоги повышен на 38% (2,5), чем в период неполной клинической ремиссии. Таким образом, анализ результата по тестированию уровня эмоционального-тревожного состояния, отмечается рост признаков тревоги, усталости эмоциональной лабильности, в зависимости от степени тяжести заболевания и стажа заболевания, что свидетельствует о психосоматическом компоненте, который необходимо учитывать на момент проведения терапии.

Вывод: таким образом, анализ результата, проведенного комплексного клинко - неврологического, нейро физиологического, нейро психологического и нейро визуализационного исследования детей с Бронхиальной астмой, представил особенность характера состояния ЦНС детей, где отражается взаимосвязь этих изменений от уровня тяжести основного заболевания, периода и длительности заболевания. Найдены значимые для диагностики детей с БА клиническо-неврологические признаки в виде мелко очаговых симптомов, нейрофизиологические показатели общих диффузных биоэлектрических изменений, снижения функциональной

активности мозга, тестирование выявило высокий процент когнитивности, тревожных расстройств, уменьшение умственной работоспособности, в зависимости от различного течением БА.

Литература:

1. Погадаева Е.Н., Аверьянова Н.И., Шивирев Н.А., Машкин Ю.Д. Сравнительный анализ здоровья детей из неблагополучных семей, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационном центре. // Пермский медицинский журнал, 2006, № 23 (5), с. 130-133.
2. Guo R.B., Sun P.L., Zhao A.P., Gu J., Ding X., Qi J., Sun X.L., Hu G. Chronic asthma results in cognitive dysfunction in immature mice. // *Experimental neurology*, (2013). № 247, 209–217.
3. Kroll Juliet, Ritz Thomas. Asthma, the central nervous system, and neurocognition: Current findings, potential mechanisms, and treatment implications. // *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. 2023. № 146. 105063. 10.1016/j.neubiorev.2023.105063.
4. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 3-е изд., испр. и доп. // М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. 108 с.
5. Tamayo J.M., Osman H.C., Schwartzer J.J., Ashwood P. The influence of asthma on neuroinflammation and neurodevelopment: From epidemiology to basic models. // *Brain, behavior, and immunity*, 2024. 116, 218–228. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2023.12.003>
6. Wang T., Huang X., Wang J. Asthma's effect on brain connectivity and cognitive decline. // *Front. Neurol.*, 2023, № 13: 1065942. doi: 10.3389/fneur.2022.1065942
7. Бянь Р., Чжан Ю., Ян Ю., Инь Ю., Чжао Икс, Чэнь Х. и др. Нарушения целостности белого вещества коррелируют с когнитивными нарушениями при астме. J-магнитно-резонансная томография. 2018. doi: 10.1002/jmri.25946
8. Маринич В.В., Елисеева И.Н. Нейропсихологические механизмы формирования бронхиальной астмы у детей с последствиями перинатального повреждения центральной нервной системы. // *Тихоокеанский медицинский журнал*, 2011. № 2 (44), с. 69-73.
9. Черняк Ирина Данииловна Бронхиальная астма у детей: семейные психовегетативные нарушения, их диагностика и пути коррекции // Дис...к.м.н., Саратов, 2005, 134 с.
10. Ермакова Е., Перельман Ю., Колосов В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга в зависимости от степени тяжести бронхиальной астмы // *Пульмонология*. 2009; (2): с. 82-86.
11. Samatov F.F., Jurabekova A.T. The Problem of Timely Diagnosis and Modern Principles of Management of Children with Bronchial Asthma. // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2023. P. 121-126.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000